

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

¹Исаев И.С., ²Алиева Н.Р.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12502410>

Среди всех возрастных групп особое внимание должно уделяться детям раннего возраста, так как именно в этот период возможна реализация факторов риска, формирование различной хронической патологии [1, 9].

На здоровье ребенка первого года жизни оказывают влияние разнообразные факторы, знание которых способствует снижению риска развития патологических состояний. В последние годы в литературе публикуется немало работ, отражающих этот блок вопросов. Выявлено, что для новорожденных 2 группы здоровья основными факторами, влияющими на его формирование, являлись благополучные отношения в семье, высокий образовательный уровень матери и расширенная медицинская профилактическая программа. Риск реализации патологии у детей на первом году жизни возрастает также с увеличением выраженности экстрагенитальной патологии матери [5,7].

Ежегодно в мире умирает 12 миллионов детей в возрасте до пяти лет, большинство из которых - на первом году жизни. Семь из 10 детей умирают от острых респираторных инфекций (главным образом коклюша), диареи, кори, малярии или расстройств пищевого поведения, а иногда и от комбинации этих факторов [2,8,9].

По результатам нашего исследования анализ заболеваемости по месяцам первого года жизни представлен в таблице 1.

Таблица 1. Заболеваемость детей по возрастным периодам первого года жизни (на 1000 детей соответствующего пола и возраста), М±m

Возраст (в мес.)	Заболеваемость (в %)		
	Мальчики (n=803)	Девочки (n=723)	Оба пол (n=1526)
0-2 мес.	894,9±1,4	847,0±1,3	880,0±1,3
3-5 мес.	805,3±1,5	753,5±1,7	783,1±1,3
6-8 мес.	380,9±1,8	355,9±1,7	369,9±1,4
9-11 мес.	293,9±1,7	275,0±1,8	284,9±1,5
Всего за первый год	2391,1±7,6	2230,9±6,7	2318,9±5,4

В ходе исследования нами выявлено, что наиболее высокие показатели заболеваемости были выявлены в возрасте первых 3-х месяцев жизни, а наиболее низкие в возрасте 9-11 месяцев. Особое внимание обращает на себя оценка состояния здоровья детей первых 6 месяцев жизни, так из всех первых заболеваний детей первого года жизни 21,1% (332/1526) возникла на первом месяце жизни, 72,1% - в первые три месяца, 82,9% - в первые 6 месяцев жизни.

Заболеваемость в детстве изучалась многими исследователями и они сообщили о более высоких показателях заболеваемости у мальчиков, чем у девочек [2, 3, 4, 5, 6, 8]. Наши результаты также показывают, что заболеваемость мальчиков несколько выше, чем у девочек. Тем не менее, разница между ними не является статистически достоверной ($p>0,005$) (табл.2).

Таблица 2. Заболеваемость детей первого года жизни (на 1000 детей в этой возрастной группе)

Возраст (мес.)	Уровень заболеваемости (%)		Количество случаев мальчиков на 100 девочек	P*	Общая заболеваемость (%)
	Мальчики	Девочки			
0-12	2390,2	2231,3	107,12	>0,05	2318,9

Примечание: * - достоверность данных

Особое внимание следует также уделить оценке состояния здоровья детей, находящихся на грудном вскармливании, по времени их первого заболевания. По нашим данным, 21,1% от общего числа впервые выявленных заболеваний зарегистрировано в первом триместре жизни, 71,8% во втором триместре и только 29,2% в третьем триместре, который соответствует сроку 9 месяцев.

Установлены характерные особенности структуры заболеваемости, которая во все возрастные периоды имела аналогичный характер, однако от 0 до 2 месяцев установлено превалирование отдельных состояний, возникающие в перинатальном периоде, и врожденные аномалии, которые встречались с частотой 349,6 на 1000 детей данной когорты.

В структуре заболеваемости отдельных состояний превалировали перинатальная энцефалопатия, асфиксия и ателектаз легких, родовые травмы.

Врожденные аномалии встречались с частотой 150,3 на 1000 детей. Среди врожденных аномалий развития первое место занимают пороки опорно-двигательного аппарата, среди которых дисплазия тазобедренного сустава составила 57,8% (163/282), кривошея – 17,4% (49/282), врожденных вывих тазобедренного сустава отмечался в 5,7% случаях (16/282).

У детей первого года жизни установлено преобладание болезней органов дыхания, которые занимают высокий удельный вес во всех периодах жизни, из них ОРВИ составляет 87,1% (1329 из 1526 детей), грипп – 41,7% (636 из 1526), пневмонии регистрировались в 43,6% случаях (666 из 1526 детей). Уровень заболеваемости органов дыхания среди детей первого года жизни составляет 682,4. Хочется отметить, что среди девочек уровень заболеваемости ниже и составляет – 649,8, тогда как среди мальчиков – 715,0. Следует помнить, что пневмония – главная причина детской летальности, а ее терапия у грудных детей – одна из важнейших задач медицины [1].

На втором месте – различные осложнения перинатального периода (528,9 на 1000). При этом у девочек они встречались незначительно чаще, чем у мальчиков 533,4 и 525,0 соответственно.

Третье место – патология питания и обмена веществ – 437,9 на 1000. Данные заболевания в большинстве случаев были зарегистрированы у мальчиков и составили – 462,8 против 413,8 – у девочек.

Четвертое место – врожденные аномалии – 251,4 на 1000. В зависимости от пола удельный вес врожденных аномалий не носил разнонаправленный характер, так у девочек он составил – 251,0, а у мальчиков – 252,0.

Пятое место – инфекционные и паразитарные заболевания – 134,4 на 1000. Установлено преобладание этих заболеваний у мальчиков – 145,5, тогда как у девочек их удельный вес составил – 123,5.

В результате комплексной оценки состояния здоровья детей первого года жизни определяли группу здоровья. Большая часть детей годовалого возраста имеют ПБ группу здоровья, это дети с фоновыми состояниями и с факторами риска, способными обусловить формирование хронической патологии (рис.1).

Третья группа здоровья представлена детьми с хронической патологией в стадии компенсации, число таких малышей невелико ($5,9 \pm 0,85\%$). Здоровых малышей с I и IIА группами здоровья встречались в $19,5 \pm 0,86\%$ и $4,2 \pm 0,72\%$ соответственно.

Рис. 1. Распределение детей первого года жизни в зависимости от группы здоровья

4 группа здоровья регистрировалась в 6,0%, в данную группу вошли дети с низкой сопротивляемостью организма, с хроническими заболеваниями на стадии субкомпенсации, имеющие врожденные патологии, хронические заболевания, сопровождающиеся частыми обострениями, ухудшающими общее состояние.

Пятая группа здоровья состояла из 3,5% детей с инвалидностью, тяжелыми пороками развития, а также страдающие онкологическими заболеваниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова Т.Ф. Особенности перинатальных поражений центральной нервной системы и их последствий у детей с нарушением зрения / Т.Ф. Абрамова, Л.А. Жданова, М.Н. Салова // Мат. 15 Конгресса педиатров с междунар. Участием «Актуальные проблемы педиатрии».- Москва.- 2011 - С.
2. Буданова М.В. Структура врожденных пороков сердца новорожденных Воронежской области / М.В. Буданова, Т.В. Степанова, Е.А. Белова, О.Е. Ельчанинова, И.В. Демина // Мат. Конгресса педиатров России с междунар. Участием «Актуальные проблемы педиатрии».- Москва.- 2014.- С. 42.
3. Зарницина Н.Ю. Сравнительная оценка состояния здоровья детей первого года жизни, проживающих в городе и селе / Н.Ю. Зарницина, Л.Ф. Политова, Т.А. Старкова // Мат. Росс. конф. с междунар. участием, посвящ. 85-летию Пермской педиатрической школы «Актуальные проблемы педиатрии неврологии».- Пермь.- 2017.- С. 121-124.

4. Иванова Н.В. Нервно-психическое и физическое развитие детей, страдающих железодефицитной анемией / Н.В. Иванова, Е.В. Батуева // Мат. Юбилейной научной сессии 2006 года.- Пермь.- 2006.- С. 158-159.
5. Ломовских В.Е. Пути совершенствования консультативной помощи детям в сельских районах / В.Е. Ломовских, Д.А. Кураков // Мат. 10 Съезда педиатров России.- Москва.- 2015.- С.309.
6. Муталов А.Г. Оценка эффективности реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в республике Башкортостан / А.Г. Муталов, С.В. Шагарова, Н.А. Дружинина, Г.П. Ширяева, Р.А. Ахметова // Мат. межрегион. научно-практ. конф. «Актуальные проблемы педиатрии».- Уфа.- 2017.- С. 183-191.
7. Agostini F, Neri E, Dellabartola S, Biasini A, Monti F. Early interactive behaviours in preterm infants and their mothers: influences of maternal depressive symptomatology and neonatal birth weight. *Infant Behav Dev.* 2014 Feb;37(1):86-93.
8. Cho J, Su X, Phillips V, Holditch-Davis D. Associations of Maternal and Infant Testosterone and Cortisol Levels With Maternal Depressive Symptoms and Infant Socioemotional Problems. *Biol Res Nurs.* 2016 Jan;18(1):31-42.
9. Feldman R, Eidelman AI. Maternal postpartum behavior and the emergence of infant-mother and infant-father synchrony in preterm and full-term infants: the role of neonatal vagal tone. *Dev Psychobiol.* 2017 Apr;49(3):290-302.